

ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ ТРАДИЦИОННЫХ ПАРАДИГМ: МНОГОГРАННАЯ СФЕРА ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ЯВЛЕНИЯХ

Х. Хусанова¹

Аннотация:

Обучение, основанное на феноменах, подчеркивает прямое взаимодействие с повседневными явлениями, подчеркивая, как личный опыт влияет на наше понимание реальности. Этот педагогический подход продвигает образовательную модель, основанную на реальном жизненном опыте учащихся. Финляндия, известная своими образовательными стандартами, приняла эту методологию. Благодаря значительным изменениям нация получила междисциплинарное образование, в котором ценятся разнообразные точки зрения. Несмотря на проблемы, особенно сопротивление со стороны преподавателей, инновационные стратегии Финляндии и приверженность высококачественному образованию сыграли решающую роль в ее успехе. Эта трансформация методологии преподавания отличается от традиционных методов, поддерживая комплексный набор навыков, инновации и практическое решение проблем. Принятие этого подхода различными странами свидетельствует о его эффективности в развитии основных академических компетенций. В этой статье мы стремимся разъяснить фундаментальные концепции феноменального обучения, проанализировать его пять этапов и их влияние на развитие компетенций, изучить его теоретическое обоснование и связь с подходом, выделить целевые компетенции и обсудить внедрение метода в образовании.

Ключевые слова: феномен ориентированное обучение, междисциплинарный подход, образование, педагогика, реальный опыт.

doi: <https://doi.org/10.2024/7jc5cx64>

Феноменология, зародившаяся в начале 20 века Эдмундом Гуссерлем, представляет собой философское движение, изучающее сознание и опыт. Он фокусируется на интенциональности и сути опыта, стремясь понять его, отбросив предубеждения и предубеждения (De Chesnay, 2015). Хотя феноменология существенно влияет на образовательные теории, особенно в контексте опыта обучения, ее применение выходит за рамки образования и включает в себя различные гуманитарные науки и искусства. В сфере образования обучение, основанное на феноменах (PhenoBL), хотя и разделяет акцент феноменологии на индивидуальном опыте и восприятии при понимании явлений, отличается в своем применении и масштабах.

В качестве педагогического метода PhenoBL уделяет большое внимание междисциплинарным и тематическим исследованиям явлений реального мира, выделяя себя из более широкой философской структуры феноменологии. Этот практический подход направлен на повышение вовлеченности и мотивации учащихся

¹ Хусанова Хилола Хахбердыевна, независимый научный соискатель Самаркандского государственного института иностранных языков, Узбекистан

путем привязки обучения к реальным жизненным ситуациям, хотя он требует детального планирования и реализации. Стратегия PhenoBL по прямому взаимодействию с реальными событиями отражает то, как личный опыт формирует восприятие реальности, как описано Кэмпбеллом (2016). Включая более глубокие феноменологические концепции, PhenoBL дополнительно поддерживает образовательный подход, ориентированный на учащихся. Это влияет на системы образования несколькими способами, включая приведение в соответствие с целями национальных учебных программ, расширение прав и возможностей местных органов образования, а также подчеркивание решающей роли учителей в разработке учебных программ и внедрении разнообразных методологий преподавания (Malik et al., 2018; Silander, 2019).

Система образования Финляндии значительно изменилась, особенно ее учебная программа. До 1970 года системы дуального образования создавали неравенство. Закон о базовом образовании 1968 года положил начало единой системе, которая была полностью реализована к 1976 году. Реформы учебных программ в 1985 и 1994 годах были сосредоточены на децентрализации, автономии учителей и обучении, ориентированном на учащихся. Реформа 2004 года ввела интегрированную учебную программу, уделив особое внимание местной согласованности. Эти изменения вызвали дискуссии об актуальности учебных программ и педагогических подходах. Система образования Финляндии, известная во всем мире, повлияла на многие страны своими инновационными подходами, включая недавнее внедрение PhenoBL.

Эта реформа, начатая в 2016 году, фокусируется на явлениях реального мира, расширяя возможности обучения с различных точек зрения. Учебная программа сместилась в сторону жизненных навыков и PhenoBL, бросая вызов традиционному предметному обучению. Этот переход на начальном этапе встретил сопротивление со стороны преподавателей, потребовавших дополнительного обучения и создавших логистические проблемы, особенно в отдаленных районах. Эти реформы отражают стремление Финляндии адаптировать образование к общественным и глобальным потребностям, подчеркивая реальную готовность, но требуя значительных корректировок со стороны учителей.

PhenoBL выходит за рамки традиционного проектно-ориентированного образования, применяя трансдисциплинарный подход сотрудничества. Силандер (2015a) подчеркивает свое внимание к глобальным явлениям, предоставляя учащимся автономию и поощряя глубокие исследования по различным предметам. PhenoBL характеризуется как системный подход к обучению, основанный на наблюдениях, служащий основой для образовательного содержания и способствующий всестороннему пониманию явлений.

Силандер (2015b) выделяет пять измерений PhenoBL: целостность, аутентичность, контекстуальность, проблемное исследование и учебный процесс. Такой подход способствует всестороннему пониманию реальных событий, стимулируя анализ с разных точек зрения. Он бросает вызов традиционным академическим границам, способствуя междисциплинарному сотрудничеству между преподавателями для создания связного и целостного опыта обучения.

Этот подход, характеризующийся междисциплинарным сочетанием предметов и концепций, в значительной степени опирается на надежные педагогические методы, такие как портфолио, обучение на основе проектов и исследования на основе запросов. Примечательно, что универсальность модели PhenoBL позволяет легко адаптировать ее к различным средам обучения, что делает ее особенно благоприятной

для использования потенциала онлайн-образовательных контекстов. Модель PhenoBL подчеркивает расширение прав и возможностей учащихся, превращая их в активных участников своего образования. Это способствует внутренней мотивации, но может подавлять тех, кто привык к традиционным методам. Преподавателям рекомендуется постепенно вводить PhenoBL, начиная с управляемых задач, а затем переходя к автономным исследованиям.

PhenoBL выступает за изучение явлений реального мира с разных точек зрения, поощряя учащихся интегрировать различные академические дисциплины и практические приложения. Это гарантирует, что знания и навыки актуальны и применимы к реальным ситуациям (Silander, 2015b). В PhenoBL знания выходят за рамки теории и переходят к практическому использованию, связывая обучение с реальными проблемами для немедленной актуальности. Этот подход углубляет понимание и применимость, контрастируя с ограничениями поверхностного, механического запоминания.

Многие страны используют PhenoBL для улучшения результатов обучения, поскольку было доказано, что он повышает вовлеченность студентов в учебу. Этот метод способствует междисциплинарному мышлению, давая учащимся возможность решать сложные и многогранные проблемы современного мира, как заметил Найк (2019). Значительный сдвиг в этом подходе привел к тому, что учащиеся стали работать совместно с учителями, а не просто пассивно получать информацию. Этот сдвиг поощряет дух обучения, основанного на исследованиях. Было обнаружено, что, погружившись в этот исследовательский подход, учащиеся занимаются реальными проблемами реального мира, анализируя их с разных точек зрения. Такой подход стал незаменимым для воспитания людей, обладающих навыками критического мышления, готовых предложить решения дилемм и проблем реального мира. Общим стремлением стран, принявших этот метод, было улучшение их образовательных парадигм.

Исследования PhenoBL подчеркнули его роль в формировании инновационной среды обучения. Лонка (2015) утверждал, что этот метод заметно улучшил важные аспекты обучения, включая участие в школе, академический энтузиазм, а также социальное и эмоциональное обучение. Это объясняется акцентом на методы расследования, направленные на решение реальных проблем реального мира. Благодаря столь выраженному прогрессу в обучении такие страны, как Финляндия, сделали его краеугольным камнем своего образовательного подхода (Naik, 2019). В многочисленных исследованиях повторяется мнение, что сила PhenoBL заключается в коллективном использовании разнообразного опыта, исследовательских методологий и инструментов для изучения подлинных мирских явлений (Lonka, 2015; Nguyen, 2018; Naik, 2019).

В своем стремлении к развитию образования Финляндия делала упор на междисциплинарное обучение, обеспечивая актуальность и эффективность, предшествующие Национальной базовой учебной программе базового образования 2004 года (Naik, 2019). Совершенствуя подход PhenoBL, органы образования Финляндии определили основные компетенции, включая когнитивные способности, понимание культуры, общение, самовыражение, хорошее самочувствие, грамотность, технологическую компетентность, профессиональное понимание, предпринимательскую хватку и видение устойчивого развития (Lonka, 2015). Эти акценты поставили Финляндию в авангарде педагогических инноваций, давая студентам возможность справляться со сложностями 21-го века.

В качественном исследовании Towns-Belton (2022), от Европы до городского школьного округа Среднего Теннесси в Соединенных Штатах Америки, изучалось, как преподаватели STEM внедрили PhenoBL. Исследование показало, что на выбор учителями учебной деятельности большое влияние оказывали такие факторы, как административная поддержка, интересы учащихся и культурный контекст. Кроме того, было замечено, что повышению STEM-грамотности в классах в первую очередь способствовали журнальные статьи, среди других ресурсов. Он предоставил ценную информацию о мотивации учителей, стратегиях планирования и реализации, подчеркнув их решающую роль в выборе мероприятий, которые не только привлекают учащихся, но и эффективно повышают грамотность STEM. Результаты показали, что, несмотря на акцент PhenoBL на исследованиях и исследованиях, ориентированных на учащихся, роль учителя в обеспечении руководства, поддержки и периодического руководства незаменима. Учителя должны поддерживать хрупкий баланс: они должны передавать необходимые фундаментальные знания и давать учащимся свободу исследовать и учиться самостоятельно, что приведет к успешному внедрению PhenoBL в различных образовательных учреждениях.

В сфере образования PhenoBL бросает вызов традиционным парадигмам, способствуя междисциплинарным исследованиям как для преподавателей, так и для учащихся. Междисциплинарность помогает понять сложные явления с разных точек зрения, подчеркивая сложность этого процесса. Преподаватели играют решающую роль в руководстве учащимися при переходе от старых точек зрения к новым.

Отношения между конструктивизмом и феноменальным образованием имеют нюансы. Хотя в конструктивизме понимание учащихся происходит самостоятельно, у преподавателей по-прежнему есть обязанности. В PhenoBL преподаватели дают ученикам возможность взять на себя инициативу, используя органичные моменты обучения. Это требует от учителей принятия тонких решений относительно целей, методов и компетенций для каждого уникального контекста обучения. Успех Финляндии подчеркивает важность адекватной подготовки преподавателей.

PhenoBL представляет собой смену парадигмы, предлагая гибкое, актуальное и междисциплинарное образование. Истории успеха из таких стран, как Финляндия, Америка, Европа и Вьетнам, демонстрируют улучшение навыков чтения и критического мышления. Этот подход развивает целостные навыки, такие как решение проблем, инновационное мышление и метапознание, готовя учащихся к эффективному решению реальных проблем.

Список использованной литературы:

[1]. Адипат С., Аусавасован А., Севайсет В. и Чотикапанич Р. (2019). «Парадигмы, ориентированные на учителя и учащихся: вещи, которые учителя должны принимать во внимание», в Трудах международных академических конференций (Лондон: Международный институт социальных и экономических наук), 28–40.

[2]. Аккас Э. и Экер К. (2021). Влияние феноменологического подхода к обучению на метакогнитивную осведомленность студентов. Образование. Рез. Откр. 16, 181–188. doi: 10.5897/ERR2021.4139

[3]. Кэмпбелл, Л. (2016). ТЕХНОУЧАСТИЕ: переплетение перформативной педагогики и прерывания. Космическая технология тела. 15, 1–14. doi:

[4]. Силандер, П. (2019). Обучение, основанное на феноменах. Доступно онлайн по адресу: <http://www.phenomenaleducation.info/phenomenon-based-learning.html> (по состоянию на 11 мая 2021 г.).

[5]. Симеонидис В. и Шварц Дж. Ф. (2016). Преподавание и обучение, основанное на феноменах, через призму педагогической феноменологии: недавняя реформа учебной программы в Финляндии. Форум Освятове 28, 31–47.

[6]. Тонгсунг С. и Джермтайсонг Р. (2021). «Управление обучением посредством сочетания парового образования и обучения, основанного на явлениях, для развития творческого мышления учащихся 6-х классов (12-го класса)», на 6-й Международной конференции UPI по ТПО 2020 (TVET 2020), (Амстердам: Atlantis Press), 341–345.

[7]. Таунс-Белтон, ДР (2022 г.). Учителя сообщили об использовании феноменологического обучения в средних классах STEM. Докторская диссертация, Государственный университет Теннесси. ProQuest LLC: Кембридж, Массачусетс.

[8]. Валанн Э., Аль Дахери Р., Килмалахти Р. и Сандхольм-Рангелл Х. (2017). Обучение, основанное на феноменах, реализовано в школьной модели Абу-Даби. Межд. Дж. Хуманит. Соц. наук. 9, 1–17.